

Abstrakt zum Strang 3 – Gesundheit als zentrales Politik- und Zukunftsthema

Abstracttitel: Gesundheitliche und pflegerische Bedarfe wohnungsloser Menschen – eine Scoping Review:

Präsentationstyp: Vortrag

Hintergrund: Die aktuelle Recherche zeigt, dass das Phänomen der Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein zunehmendes Problem darstellt. Das Phänomen tritt dabei sowohl in Ländern mit geringem, als auch hohem Einkommen auf. Obdach- und Wohnungslosigkeit, in entwickelten Ländern, wie beispielsweise Deutschland, stellen dabei ein besonders wichtiges Thema dar. Sie gilt als weitestgehend vermeidbar und wird eher auf unterdurchschnittliche Unterstützungssysteme und mangelnde Ressourcen zurückgeführt. Dies macht effiziente politische Strategien erforderlich.

Zielsetzung: Ziel dieses Scoping Reviews ist es, das Phänomen Wohnungs- und Obdachlosigkeit als eine Krise der öffentlichen Gesundheit abzubilden. Dabei gilt es, den pflegerischen und gesundheitlichen Bedarf dieser Bevölkerungsgruppe und ihrer Zugangshürden zu Gesundheitsdienstleistern aufzuzeigen, um aus dieser Übersichtsarbeit Handlungsempfehlungen ableiten zu können.

Methode: Im Rahmen einer systematischen Literaturrecherche wurden PubMed, die Springer Datenbank und Google Scholar verwendet. Die Suche wurde mittels händischer Suche weiter um relevante Literatur ergänzt. Es wurden Studien aus den Jahren 2015-2025 eingeschlossen, die sich ausdrücklich mit gesundheitlichen und pflegerischen Bedarfen von erwachsenen wohnungs- und obdachlosen Menschen befassen.

Ergebnisse: Die Studienlage zeigt deutlich, dass Obdach- und Wohnungslose, als vulnerable Gruppe gesundheitlicher Ungleichheit ausgesetzt sind. Auf Grund ihrer Lebensumstände ist die reguläre Primärversorgung für diese Bevölkerungsgruppe schwer zugänglich und nicht bedarfsgerecht. Gleichzeitig sorgen diese Lebensumstände jedoch zusätzlich für schlechtere gesundheitliche Outcomes.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Zukünftige Forschung muss sich explizit mit den Bedarfen von obdach- und wohnungslosen Menschen befassen. Die deutsche Forschungslage bezieht sich aktuell häufig auf psychische Erkrankungen und Bedarfslagen. Es zeigt sich jedoch, dass innerhalb dieser Bevölkerungsgruppe multifaktorielle Bedarfe bestehen, die multifaktorieller Lösungen bedürfen. Es können lediglich dann, bedarfsangemessene Versorgungskonzepte gestaltet werden, wenn der explizite Bedarf dieser Bevölkerungsgruppe bekannt ist. Im Rahmen der Versorgungspraxis, gilt es, niederschwellige Zugangsbedingungen zu Hilfestrukturen und Gesundheitsdienstleistern zu schaffen und Versorgungsangebote auf die komplexe Situation dieser Bevölkerungsgruppe anzupassen. Vorbeugend gilt es, ursächliche Faktoren, für das Eintreten von Wohnungslosigkeit zu erfassen und diesen durch Hilfestrukturen vorzubeugen.